

РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ МІСЬКИХ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Військові дії в Україні стали масштабним випробуванням для міської інфраструктури, яка ще до їх початку зазнавала впливу кліматичних змін, надзвичайних подій і техногенних аварій. Підвищення резильєнтності міських систем життєзабезпечення (МСЖ) є ключовим завданням для збереження працездатності інфраструктури в умовах багатовекторних загроз. При цьому, якщо деякі впливи можливо прорахувати (наприклад, кліматичні), то вплив військових подій спрогнозувати практично неможливо. Яскравий приклад – неможливість постачання води з р. Дніпро в м. Миколаїв з квітня 2022 року через руйнування водогону та окупацію території. Лише в травні 2022 р. водопостачання відновилося, але вода подавалась з іншої річки - Південного Бугу і відповідала санітарним нормам не «питної», а «технічної» води [1, 2]. Дотепер ця проблема повністю не вирішена.

Основними викликами для резильєнтності МСЖ під час військових дій є атаки на критичну інфраструктуру, посилення кліматичних ризиків, через неможливість оперативно реагувати на них з різних чинників, та соціальні ризики. Атаки на критичну інфраструктуру спричиняють масштабні руйнування енергосистем, систем водопостачання, тепломереж та іншої цивільної інфраструктури. Як наслідок - відключення електро- та водопостачання, перебої з теплопостачанням, зупинка міського електротранспорту, обмеження в наданні медичної допомоги цивільному населенню тощо. До цього додаються кліматичні та соціальні ризики, перші - є наслідком ускладнення реагування на них через військові дії, другі спричинені вимушеною міграцією та збільшенням навантаження на міські системи у відносно безпечних регіонах держави.

Сучасні МСЖ в Україні не були пристосовані до умов війни, тому є лише два шляхи розв'язання цієї проблеми: пристосовувати вже існуючі системи до сучасних умов або будувати нові, які будуть враховувати обставини воєнного часу. Враховуючи досвід практично 3-х років активних бойових дій в Україні, можна зробити висновок, що резильєнтність МСЖ найвища в тих регіонах, де є альтернативні джерела енергії, інфраструктуру вдалося забезпечити захистом та вплив військових дій мінімальний.

Тому, щоб збільшити резильєнтність інфраструктури потрібно захистити критичні об'єкти та розвивати альтернативні системи. Прикладом захисту може бути фізичне укріплення об'єктів водо-, електро-, теплопостачання та комунікацій, використання підземних мереж для зменшення вразливості від обстрілів, захист насосних станцій, ТЕЦ і очисних споруд. Розвитком альтернативних систем можна вважати: для води - мобільні очисні установки, резервуари для зберігання води, системи збору дощової води, буріння свердловин; для електроенергії – сонячні панелі,

вітрові турбіни, різні генератори, та системи накопичення; для комунікації – резервні канали зв'язку, супутникові технології.

Класичним прикладом таких заходів може служити м. Миколаїв, де йде процес введення в експлуатацію двох когенераційних установок потужністю 1,5 МВт кожна, які будуть здатні забезпечити теплом понад 200 багатоквартирних житлових будинків, 5 медичних та 24 освітніх закладів [3].

Кліматичні зміни, як правило, не залежать від бойових дій та різняться від регіону до регіону. Так, через глобальне потепління та зміни у кліматі, кількість сонячних днів в Україні стає все більшою, а також збільшується і середньорічна температура повітря [4]. Тому є можливість та потреба використати ці фактори для збільшення резильєнтності МСЖ, а також адоптувати цивільну інфраструктуру до таких змін. Прикладом є встановлення сонячних панелей на дахах багатоповерхівок, утеплення стін будинків. Наразі існує багато інноваційних технологій, які можна використати як під час військових дій, так і в мирний час: розбудова розумних міст (smart cities), де використовуються інтелектуальні системи управління енергоспоживанням, а також розвиток мікромереж (microgrids), які можуть функціонувати незалежно від центральної енергосистеми. Резильєнтність міських систем життєзабезпечення в умовах війни потребує інтегрованого підходу, що поєднує інфраструктурні, соціальні, екологічні та технологічні рішення. Це дасть можливість забезпечення життєдіяльності міста навіть у кризових умовах і буде сприяти швидкому відновленню після надзвичайних подій. На додаток, після закінчення військових дій на території України буде багато практичних кейсів, а не теоретичних моделей, які можуть бути використані іншими країнами для підвищення резильєнтності МСЖ до кліматичних змін, надзвичайних подій та техногенних аварій, які були впроваджені у воєнний час, тому з великою ймовірністю будуть успішні і в мирний час.

- [1] Забезпечення водопостачання в м. Миколаїв, офіційний сайт Національного університету водогосподарства та природокористування URL: https://nuwm.edu.ua/university/news/zabezpechennia-vodopostachannia-m-mykolaiv?utm_source=chatgpt.com
- [2] Протягом наступного тижня в місті буде відновлено централізоване водопостачання 07.05.2022, сайт Миколаївводоканалу, URL: <https://www.vodokanal.mk.ua/uk/noviny/novini/protiagom-nastupnogo-tizhnia-v-misti-bude-vidnovleno-tcentralizovane-vodopostachannia-686>
- [3] Продовжуємо активну роботу з посилення захисту енергооб'єктів, — Прем'єр-міністр під час робочої поїздки на Миколаївщину, Урядовий портал, URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/prodovzhuємо-aktyvnu-robotu-z-posylennia-zakhystu-enerhoob'єktiv-premier-ministr-pid-chas-robochoi-poizdki-na-mykolaivshchynu>
- [4] Wilson, L., New, S., Daron, J., Golding, N. (2021). Climate Change Impacts for Ukraine. Met Office, URL: https://mepr.gov.ua/wp-content/uploads/2023/07/2_Vplyv-zminy-klimatu-v-Ukrayini.pdf

Гарбуз Юрій Олександрович, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, аспірант, «Резильентність міських систем життєзабезпечення під час воєнного стану»

e-mail: iurii.garbuz@pimee.ua

Форма участі: **онлайн**.